

УДК:616-053.2:612.

**ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА РОСТ И РАЗВИТИЕ
ЮНОШЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН****INFLUENCE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT ON THE GROWTH
AND DEVELOPMENT OF YOUNG MEN KARAKALPAKSTAN**

©Каландарова Г. К.

*Нукусский филиал Ташкентского педиатрического медицинского института
г. Нукус, Узбекистан, doc.gulja@mail.ru*

©Kalandarova G.

*Nukus branch of Tashkent Pediatric Medical Institute
Nukus, Uzbekistan, doc.gulja@mail.ru*

©Рахманова Л. Ж.

*Нукусский филиал Ташкентского педиатрического медицинского института
г. Нукус, Узбекистан, bauka-91@mail.ru*

©Rachmanova L.

*Nukus branch of Tashkent Pediatric Medical Institute
Nukus, Uzbekistan, bauka-91@mail.ru*

©Жанабаева Г. К.

*канд. мед. наук
Нукусский филиал Ташкентского педиатрического медицинского института
г. Нукус, Узбекистан, dr.kulash@mail.ru*

©Zhanabaeva G.

*MD, Nukus branch of Tashkent Pediatric Medical Institute
Nukus, Uzbekistan, dr.kulash@mail.ru*

Аннотация. В работе представлены результаты работы по анализу антропометрических показателей физического развития призывников при призыве на военную службу в Республике Каракалпакстан.

Ведущими специалистами Министерства здравоохранения проведены исследования среди учащихся юношей общеобразовательных школ, академических лицеев и колледжей в возрасте от 16 до 18 лет по Республике Каракалпакстан. В зависимости от возраста юноши были разделены на 3 группы. Всего было обследовано 4605 юношей.

Результаты изучения физического развития юношей призывного возраста показали положительное влияние физической культуры и спорта на антропометрические показатели. Увеличилась доля юношей призывного возраста по сравнению с предыдущими годами.

Abstract. The paper discusses the results of the analysis of anthropometric indicators of physical development of conscripts during military service in the Republic of Karakalpakstan.

Leading specialists of the Ministry of health conducted abstract: the paper discusses the results of the analysis of anthropometric indicators of physical development of conscripts during military service in the Republic of Karakalpakstan.

Leading specialists of the Ministry of health conducted research among male students of secondary schools, academic lyceums and colleges from age 16 to 18 years in the Republic

of Karakalpakstan. Depending on the age of the youths were divided into 3 groups. We examined 4605 boys.

The results of study of physical development of young men of military age showed a positive influence of physical culture and sport on anthropometric indices. Increased proportion of young men of military age in comparison with previous years.

Ключевые слова: анализ антропометрических показателей, физическое развитие, призывники, Республика Каракалпакстан.

Keywords: analysis of anthropometric indicators, physical development, conscripts during military service, Republic of Karakalpakstan.

Актуальность. Физическое развитие (ФР) является интегральным показателем здоровья растущего организма. Наблюдения за ФР позволяют устанавливать изменения в его характере и закономерностях и на этой основе научно обосновывать профилактические мероприятия [4, с. 256].

Здоровье мальчиков зависит от многих факторов, прежде всего от генетических, и врожденных факторов. Однако существуют составляющие общего состояния организма мальчиков, и занятия спортом могут оказать на них большое влияние. Возраст от 10 до 15 лет характеризуется бурным ростом и развитием, этот период включает в себе начало и пик интенсивности полового созревания. Максимальный темп роста мальчиков отмечается в 13–14 лет и увеличивается за год на 7–9 см. Быстрыми темпами развивается мышечная система [1, с. 241]. Стоит учитывать, что разумные физические нагрузки в раннем детстве укрепляют организм, а также являются отличным фундаментом будущего здоровья мужчины [3, с. 131].

Важнейшим элементом мониторинга состояния здоровья подрастающего поколения является наблюдение за ростом и развитием подростков старшей возрастной группы, стоящих на пороге взрослой жизни с ее социальными требованиями, возросшей физической и психической нагрузкой. Успешность их адаптации к условиям современной жизни в решающей степени определит будущий репродуктивный и трудовой потенциал страны, ее развитие и уровень национальной безопасности. Ведущую роль в мониторинге здоровья подростков 15–17 лет призваны играть профилактические медицинские осмотры, основной задачей которых является получение объективной информации на индивидуальном, групповом и популяционном уровне [2, с. 8].

Цель настоящего исследования — анализ антропометрических показателей физического развития призывников при призыве на военную службу в Республике Каракалпакстан (РК).

Материалы и методы исследования: ведущими специалистами Министерства здравоохранения проведены исследования среди учащихся юношей общеобразовательных школ, академических лицеев и колледжей в возрасте от 16 до 18 лет по Республике Каракалпакстан. В зависимости от возраста юноши были разделены на 3 группы. Всего обследовано 4605 юношей.

У обследуемых юношей проведены антропометрические измерения (вес, рост, индекс массы тела — ИМТ, окружность грудной клетки). Все полученные данные изучили в динамике.

Результаты сравнивались со стандартами антропометрических показателей детей, рекомендуемых всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ, 2007) [2].

Результаты исследования: как показывает исследование, наметилась некоторая положительная динамика показателей юношей признанных годными к военной службе. Доля юношей призванных годными к военной службе заметно увеличилась с 60,6 в 2005 году до 80,9 в 2013 году.

С каждым годом количество юношей признанных годными увеличивается и составляет в настоящее время 80,9 и приближается к международным показателям. Это яркий пример того, что в республике реализуется ряд государственных программ направленных на создание условий для рождения и воспитания здорового поколения. Стоит учитывать, что разумные физические нагрузки в раннем детстве укрепляют организм, а также являются отличным фундаментом будущего здоровья мужчины [2]. На сегодняшний день оснащение спортивного зала позволяет полностью выполнять требования Государственного образовательного стандарта по физическому воспитанию в школах, который включает в себя 12 видов спорта. Учитывая, что в республике в настоящее время к спорту приобщаются миллионы школьников, возрастает роль и значение систематического мониторинга и оценки организации занятий физическим воспитанием и спортом, их воздействия на развитие и здоровье детей.

Таблица.

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРИЗЫВНИКОВ
ПРИ ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В 2012–2013 ГОДАХ

№	Регионы	Доля признанных годными к военной службе (в %)			Средний рост признанных годными к военной службе (см)			Средняя масса признанных годными к военной службе (кг)		
		2012 г.	2013 г.	Разница (±)	2012 г.	2013 г.	Разница (±)	2012 г.	2013 г.	Разница (±)
1	Республика Каракалпакстан	79,0	80,9	1,9	169,8	170,2	0,4	63,2	63,6	0,4
2	В целом по республике Узбекистан	82,5	84	1,5	170,9	171,4	0,5	66,9	67,4	0,5

Полученные данные по показателям физического развития свидетельствовали, что рост мальчиков в возрасте 16 лет в 2011 году в среднем на 2,2 см больше, чем у мальчиков в 2005 году. Рост мальчиков, соответственно, в возрасте 17 лет на 2,1 см, а в 18 лет на 2,0 см больше, чем у мальчиков в 2005 году. Результаты сравнивались со стандартами антропометрических показателей детей, рекомендуемых всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ, 2007). При этом доля мальчиков, соответствующих стандартам ВОЗ составила: в 2005 г. 82,9% детей в возрасте 16 лет, 72,5% — в возрасте 17 лет и 81,2% мальчиков возрасте 18 лет, в 2011 году 88%, 84% и 86% мальчиков соответственно.

Наблюдается и улучшение соотношения веса к росту. Масса тела в возрасте 16 лет в 2011 году в среднем на 2,3 см больше, чем у мальчиков в 2005 году. Масса тела юношей соответственно в возрасте 17 лет в на 2,7 см больше, а в 18 лет в среднем на 2,5 см больше, чем у юношей в 2005 году. При этом в 2005 году 86,6% подростков, 2011 году 87,4% подростков в возрасте 16 лет, соответственно 88,5% и 93,2% подростков в возрасте 17 лет и 89,3% и 92,4% подростков в возрасте 18 лет соответствовали стандартами антропометрических показателей

подростков, рекомендуемых всемирной организацией здравоохранения (Таблица). В настоящее время средний рост признанных годными к военной службе в РК в среднем составил 170,2 см, в целом по республике Узбекистан — 170,9 см, средняя масса тела составляет 63,6 кг, что на 3,8 кг меньше чем в целом по республике Узбекистан.

Заключение. Результаты изучения физического развития юношей призывного возраста показал положительное влияние физической культуры и спорта на антропометрические показатели. Увеличилась доля юношей призывного возраста по сравнению с предыдущими годами.

Conclusion. In this article shown the result of physical development indicators' anthropometric analysis of adolescents (boys) at their draftee age from 16 to 18 years, living in the region of Aral Sea. It was revealed that physical culture and sport contributes to moral attitude and culture of young man. Physical power and endurance is necessary for the improvement of morality and for the demonstration of conation and resistance. For this reason it is necessary to generate harmonious developed individuals, combining in themselves spiritual wealth, moral cleanness and physical perfection from their schooldays.

Список литературы:

1. Баранов А. А., Кучма В. Р., Сухарева Л. М. Медицинские и социальные аспекты адаптации современных подростков к условиям воспитания, обучения и трудовой деятельности. Руководство для врачей. М.: ГЭОТАР–Медиа, 2006. 241с.
2. Икрамов А. И., Ахмедова Д. И. Медицинские основы физического воспитания и спорта в формировании гармонично развитого поколения (Методическое руководство). Ташкент. 2011. С. 7–8.
3. Куликова В. В., Фомина В. Н. Актуальные проблемы военно–врачебной экспертизы на уровне субъекта Российской Федерации. М.: Воениздат Минобороны России, 2006. 131 с.
4. Рунова М. А. Двигательная активность ребенка. М.: Мозаика–Синтез, 2000. 256 с.

References:

1. Baranov A. A., Kuchma V. R., Sukhareva L. M. Meditsinskie i sotsial'nye aspekty adaptatsii sovremennykh podrostkov k usloviyam vospitaniya, obucheniya i trudovoi deyatel'nosti. Rukovodstvo dlya vrachei. Moscow, GEOTAR–Media, 2006. 241p.
2. Ikramov A. I., Akhmedova D. I. Meditsinskie osnovy fizicheskogo vospitaniya i sporta v formirovaniy garmonichno razvitogo pokoleniya (Metodicheskoe rukovodstvo). Tashkent, 2011, pp. 7–8.
3. Kulikova V. V., Fomina V. N. Aktual'nye problemy voenno–vrachebnoi ekspertizy na urovne sub"ekta Rossiiskoi Federatsii. Moscow, Voenizdat Minoborony Rossii, 2006. 131 p.
4. Runova M. A. Dvigatel'naya aktivnost' rebenka. Moscow, Mozaika–Sintez, 2000, 256 p.

*Работа поступила
в редакцию 20.05.2016 г.*

*Принята к публикации
22.05.2016 г.*